

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЛОЙ ФОРМЫ И ВЕЛИКИЕ ИНТЕРПРЕТАТОРЫ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ С. ПРОКОФЬЕВА

Хабиба Гаибова Содикжон Кизи

Магистрантка, Государственная консерватория Узбекистана. Узбекистан,
Ташкент

habibapiano@gmail.com

Аннотация: данная статья посвящена вопросам интерпретации фортепианного творчества великого русского композитора, пианиста и дирижера С. С. Прокофьева, также дан краткий исторический обзор выдающихся пианистов-интерпретаторов прокофьевской фортепианной музыки.

Ключевые слова: интерпретация, лирика, традиции, стиль, эталон, пианизм, концерт, искусство.

Сергей Сергеевич Прокофьев является одним из самых ярких представителей классической музыки первой половины XX века.

Целесообразное решение вопросов интерпретации фортепианных произведений Прокофьева складывается прежде всего, на ясном понимании основного смыслового значения его творчества, которое заключается в единстве традиций и новаторства. Исполнитель-интерпретатор должен помнить, что Сергей Прокофьев – один из самых крупных представителей неоклассицизма в России, в своем творчестве обогащал, изменял что-то, вносил что-то новое, при этом, все его творчество имеет четко определенные рамки академизма. Интерпретационные задачи несколько облегчает тот факт, что циклические формы малых пьес, которые нас интересуют, в большинстве своем имеют программные названия.

Говоря об интерпретации прокофьевской музыки, мы не можем не упомянуть здесь имена великих пианистов-интерпретаторов, которые жили в одно время с композитором, так или иначе пересекались или даже которым он

посвящал некоторые из своих сочинений. Сам С. Прокофьев в молодые годы предстал перед всеми как модернист, он отрицал всякое проявление романтизма, сентиментализма и всякой «чувственности». Выдвинув идеи ударной трактовки фортепиано (яркий пример – Первый концерт для фортепиано с оркестром) на раннем этапе многие основы прежних пианистических традиций, как было сказано выше в особенности черты романтизма. Поэтому многие первые исполнители его произведений в особенности зарубежные, считали ударную трактовку фортепиано основной чертой его творчества.

На раннем этапе высвечивание «токкатно-моторной» стороны творчества композитора считалось нормой и проявлением его пианистического стиля. Но многие музыканты-современники считали важным преподнести правильное толкование музыкальной эстетики С. Прокофьева, демонстрации всех стилевых основ, а не только одной, в ущерб остальных составляющих. Так, одним из первых кто представил совершенно новый стиль исполнения музыки Прокофьева стали Софроницкий, особенно плодотворной стала деятельность Г. Нейгауза, последний не только сам являлся тонким интерпретатором прокофьевской музыки, но и воспитал целое поколение блестящих пианистов, которые явились продолжателями традиций исполнения этой музыки.

Наряду с Г. Нейгаузом музыку Прокофьева исполняли такие видные музыканты старшего поколения как К. Игумнов, С. Фейнберг. Новые взгляды на исполнительство музыки С. Прокофьева выдвинули такие видные музыканты как – Д. Ойстрах, З. Долуханова, М. Ростропович и Л. Коган, и пианисты – А. Боровский, В. Горовиц, Артур Рубинштейн, Н. Петров, А. Гизекинг, Л. Оборин, Э. Гилельс, Я. Зак, и С. Рихтер.

С. Рихтер является одним из самых значимых интерпретаторов фортепианного наследия композитора, он получал одобрение самого Прокофьева, и стал первым исполнителем Седьмой и Девятой сонат, и нескольких камерных сочинений. «Пианист обладает всеми специфическими свойствами, необходимыми для выдающегося интерпретирования музыки Прокофьева. В его исполнительском искусстве есть черты органической объективности, столь близкой исполнительскому стилю самого Прокофьева и соответствующей многим образам его творчества. Музыка Прокофьева – это все же в большей степени «искусство представления», чем «искусство

переживания» (так же как, скажем, музыка Римского-Корсакова), а ведь именно в сфере глубинного «искусства представления» Рихтер особенно значителен.

В исполнении пианиста великолепно воплощаются мужественный напор и стремительная, волевая активность, а с другой стороны, обаятельная сказочность, строгость лирического высказывания, графическая «чистота» и «прямота» ведения кантиленного рисунка. Рихтер в острых контрастах умеет сопоставить жёсткую озлобленность с нежной поэтичностью, черты ярости, варварства, и жестокости с мягкой задумчивостью, чисто русской элегической печалью, прелестью детской наивности» [1, С. 275].

Другим замечательным интерпретатором прокофьевской музыки явился Эмиль Гилельс. «Его искусство интерпретации прокофьевских произведений неоднократно отмечал и сам композитор. В период своего становления как музыканта и еще чрезмерного увлечения виртуозной стороной пианизма Гилельс раскрывал по преимуществу активно-волевые, динамично-напористые и стихийно-радостные черты прокофьевской музыки. Однако пианист прошел огромный путь развития к подлинному мастерству большого художника и тогда в его исполнительском творчестве выявился со всей силой и Прокофьев-лирик, и Прокофьев-мыслитель. Сдержанность прокофьевской лирики, ее светлая сказочность воплощаются Гилельсом на исключительно высоком художественном уровне» [1, С. 276-277]. Очевидно, что пианист уходит от подчеркнуто виртуозной трактовки прокофьевской музыки. Вместо самодовлеющей активности на плане у него основательная устойчивость ритма, точность нюансов, чёткость и графичность штрихов, даже некая скульптурная завершенность каждой интонации, в связи с этим исполнение «Мимолетностей» Э. Гилельса считается одним из эталонных.

Несколько другие черты музыки С. Прокофьева представляет Я. Зак - он раскрывает по преимуществу эпическую природу и монументализм прокофьевской музыки, а также же ее, в широком понимании, классические черты. Его репертуар прокофьевских произведений очень велик, а частота выступлений пианиста с прокофьевскими программами показывает не только любовь к творчеству композитора, но и серьезные просветительские намерения.

Яркой самобытностью отличалось исполнение прокофьевской музыки советскими пианистками М. Юдиной и М. Гринберг.

Также В. Дельсон утверждает, что в 40-е и 50-е годы (XX века) появилось много молодых и талантливых интерпретаторов фортепианного наследия С. Прокофьева. И перечисляет многих виртуозных пианистов – Д. Башкиров, Р. Керер, Т. Николаева, М. Воскресенский, Ст. Нейгауз и В. Мержанов. Сохранились записи многих вышеперечисленных исполнителей, и эти записи по сей день считаются эталонными. На данном этапе среди современных пианистов особую ценность представляют исполнительские концепции – М. Аргерих, Д. Трифонова, Е. Мечетиной, Д. Мацуева, Ф. Кемпфа.

Пианизм Прокофьева, в широком понимании этого слова - его исполнение и исполнительские принципы, воплотившиеся в фортепианных сочинениях, оказывают заметное влияние на современный пианизм. Его фортепианное творческое наследие столь велико и обширно, что охватывает наиболее значимые жанры фортепианного искусства. На данный момент он является одним из самых исполняемых композиторов по всему миру.

Список литературы:

1. В. Дельсон. Фортепианное творчество и пианизм С. С. Прокофьева. Москва. 1973.
2. Л. Гаккель. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева. Москва. 1960.
3. С. Прокофьев. Автобиография. Москва. 1973.
4. С. Прокофьев. Статьи и исследования. Москва. 1972.